

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ

DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR MEASURING ILLUMINATION IN A ROOM

ЛЫКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ,

магистрант,

*ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)».*

КАБЫШЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ,

к.т.н., доцент,

*ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)».*

LYKOV OLEG VLADIMIROVICH,

Master's student,

North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University).

KABYSHEV ALEXANDER MIKHAILOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University).

В работе разработана принципиальная электрическая схема устройства, для измерения освещенности в помещении, схема выполнена на основе микроконтроллера. Представлен алгоритм ее работы, написана программа на языке ассемблер. Выпускаемые промышленностью современные приборы для измерения освещенности достаточно сложны и дорогостоящи, поэтому было разработано простое устройство, которое решит требуемую задачу. Схема выполнена с использованием современной элементной базы. Устройство отвечает всем современным требованиям, а по точности измерений сравнимо с лучшими образцами подобных устройств. Разработанное устройство может найти широкое применение.

The paper has developed a schematic electrical diagram of a device for measuring indoor illumination, the circuit is based on a microcontroller. The algorithm of its operation is presented, the program is written in assembly language. Modern devices manufactured by the industry for measuring illumination are quite complex and expensive, so a simple device has been developed that will solve the required task. The scheme is made using a modern element base. The device meets all modern requirements, and the accuracy of measurements is comparable to the best samples of similar devices. The developed device can find wide application.

Ключевые слова: *кварцевый резонатор, индикатор, конденсатор, резистор, освещенность, предприятие.*

Key words: *quartz resonator, indicator, capacitor, resistor, illumination, enterprise.*

Высокая производительность труда на предприятии невозможна без контроля качества микроклимата в его помещениях. На промышленных предприятиях требуется определенный уровень освещенности, который необходимо контролировать с высокой точностью [1, С. 195].

Работа является актуальной в связи с тем, что разрабатываемое устройство должно превосходить по характеристикам существующие аналоги, обладать малой погрешностью измерений и высоким быстродействием.

Для каждого промышленного предприятия первоочередной является задача обеспечения безопасных и комфортных для персонала условий труда. Эффективным решением поставленной задачи является разработка устройств, осуществляющих автоматическое управление, регулирование и контроль основных параметров микроклимата, а также освещенности производственных помещений на предприятии.

Такие устройства получили название «системы автоматического управления». Они обеспечивают автоматическое изменение одного или нескольких параметров микроклимата, с целью установления требуемого режима работы оборудования.

Микропроцессорные системы, а также системы, в основе которых лежит микроконтроллер, открыли новые возможности в решении сложных вычислительных задач. Они находят широкое применение в роботизированных системах, в системах управления объектами и обработки информации, а микроконтроллер позволяет получить высокую точность результатов.

Состояние здоровья человека, его работоспособность в значительной степени зависят от освещения его рабочего места. В производственных помещениях используется три вида освещения:

- естественное освещение;
- искусственное освещение (в этом случае используются только источники искусственного света, к которым относятся – лампы накаливания, люминесцентные лампы, газоразрядные лампы и светильники);
- совмещенное освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

Поставлена задача – разработать измеритель освещенности помещения на основе современной элементной базы, в котором основным элементом является микросхема микроконтроллера. Это позволит разработать программу, а значит, устройство будет гибкое и при этом схемотехнически простое. Программа – это последовательность команд, необходимая для выполнения конкретной задачи. В качестве языка, на котором будет написана программа, выбран ассемблер.

В первую очередь необходимо выбрать микроконтроллер. Современный рынок электронных элементов многообразен, производители обещают высокие характеристики, но не все из них востребованы, поэтому необходимо выбрать наиболее подходящий микроконтроллер.

Самый простой микроконтроллер – это PIC16F84A, его можно с легкостью запрограммировать, но если обратиться к технической документации, то количество портов у него – два, число разрядов 13, а этого недостаточно. Чтобы упростить программу не будем осуществлять аналого-цифровое преобразование программно; для этой задачи установим микросхему АЦП, тогда изначально необходимо выбрать микросхему АЦП, из широкого многообразия существующих моделей.

Самым простым АЦП отвечающим данной задаче является микросхема ADC0804; эта микросхема обладает высоким быстродействием, имеет параллельный выход, то есть преобразует аналоговый сигнал с выхода датчика в параллельный код [2, С.126].

Преобразование аналогового сигнала в эквивалентный цифровой код запускается при одновременном наличии низкого логического уровня напряжения на входах управления микросхемы CS и RD. Вывод INTR – это выход; он сигнализирует о завершении процесса преобразования, так как на этом выводе в этом случае возникает перепад из высокого уровня логического напряжения в низкий. При работе АЦП в режиме непрерывного преобразования – выход INTR подключается к выводу WR. Начало процесса преобразования инициируется перепадом уровня логического напряжения на выводе WR из низкого уровня в высокий.

Для того чтобы производить измерение освещенности, к микроконтроллеру необходимо подключить индикатор. Для этой цели подойдет трехразрядный индикатор.

Таким образом 19 разрядов микроконтроллера должны быть заняты. Для расширения числа разрядов применяется микросхема параллельного программируемого адаптера, но это усложнит схему.

Поэтому был выбран микроконтроллер PIC16F877, у него достаточно разрядов, хорошее быстроедействие.

Принципиальная электрическая схема разработанного устройства для измерения освещенности в помещении показана на рис. 1.

Схема состоит:

- DA1 – датчик освещенности;
- DA2 – микросхема АЦП;
- DD1 – микроконтроллер;
- DA3 – стабилизатор напряжения 5 В.

К разряду RA0 микроконтроллера подключена кнопка S1 – это включение, отключение устройства. В случае, когда кнопка не нажата, к разряду RA0 приложена логическая единица, микроконтроллер прочитает порт RA, устройство выключено. В том случае, когда кнопка нажата, к разряду RA0 будет приложен логический нуль, микроконтроллер прочитает порт RA, устройство включено.

Принцип работы схемы следующий. Напряжение на выходе датчика освещенности зависит от освещенности в помещении. Чем выше освещенность, тем меньше напряжение на выходе датчика. С выхода датчика освещенности напряжение поступает на АЦП, в котором преобразуется в цифровой код, этот код поступает на микроконтроллер, который его корректирует и выводит на индикатор значение освещенности в помещении [3, С.156].

Корректировка значений кода осуществляется программно, в соответствии с предложенной формулой (1).

$$RD = (255 - RC) * 5 + 10, \quad (1)$$

где RC – значение числа которое поступило в порт RC; RD – значение числа, которое необходимо вывести в порт RD.

На выходе такого датчика формируется постоянное напряжение, величина которого зависит от освещенности в помещении, у датчика минимальный порог выдаваемого постоянного напряжения соответствует случаю, когда освещенность в помещении избыточна, выходное минимальное напряжение датчика 1В. Когда освещенность в помещении минимальна, например, в темное время суток, постоянное напряжение на выходе датчика равно 5В. Верхний порог напряжения устанавливается оператором, так как такой датчик может выдать до 10В при минимальной освещенности в помещении, оператору необходимо в темное время суток, когда освещенность минимальна, установить подстроечный резистор регулировки величины выходного напряжения внутри датчика, в положение соответствующее выходному напряжению датчика 5В. Теперь датчик настроен и может быть использован с разработан-

ным устройством. При увеличении освещенности в помещении выходное напряжение датчика плавно уменьшается и каждому выходному значению напряжения датчика соответствует определенная освещенность в помещении.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема разработанного устройства для измерения освещенности в помещении.

Разработанный алгоритм работы показан на рис. 2.

Рис. 2. Разработанный алгоритм работы.

В табл. 1 представлена зависимость кода, который приложен к порту RC микроконтроллера, от освещенности в помещении.

Таблица 1. Зависимость кода, который приложен к порту RC микроконтроллера, от освещенности в помещении

Освещенность, Лк	Чтение порта RC
10	255
15	254
20	253
25	252
30	251
35	250
40	249
45	248
50	247
55	246
60	245
65	244
70	243
75	242
80	241
85	240
90	239
95	238
100	237
105	236
110	235
115	234
120	233
125	232
130	231
135	230
и так далее	и так далее
995	57

Разработана программа на языке ассемблер:

BSF STATUS, 5H

MOVLW FFH

MOVWF TRISA

MOVWF TRISC

MOVLW 00H

MOVWF TRISB

MOVWF TRISD

BCF STATUS, 5H

m1: MOVLW FFH // Записали FFH в регистр W

MOVWF PORTB // Вывели значение регистра W в порт RB

MOVF PORTC, 0 // Чтение порта RC, запись значения в регистр W

SUBLW FF // 255 - W, запись значения в регистр W

MOVWF 0CH // Запись значения регистра W в регистр 0CH

ADDWF 0CH, 0 // W + 0CH, запись значения в регистр W, 0CH умножили на 2

ADDWF 0CH, 0 // W + 0CH, запись значения в регистр W, 0CH умножили на 3

ADDWF 0CH, 0 // W + 0CH, запись значения в регистр W, 0CH умножили на 4

ADDWF 0CH, 0 // W + 0CH, запись значения в регистр W, 0CH умножили на 5

```
ADDLW 0AH // 10 + W, запись в регистр W
MOVWF PORTD // Вывели значение регистра W в порт RD
MOVLW 00H // Записали 00H в регистр W
MOVWF PORTB // Вывели значение регистра W в порт RB
GOTO m1
```

Реализация всех алгоритмов работы – это задача программы микроконтроллера, а написание программы гораздо менее трудоемко, чем разработка цифровой схемы [4, С.125].

Вывод: в работе было разработано устройство, предназначенное для измерения освещенности в помещении промышленного предприятия. Устройство отвечает всем современным требованиям, а по точности измерений сравнимо с лучшими образцами подобных устройств. В ходе работы были проделаны следующие этапы: формулировка поставленной задачи, разработка принципиальной электрической схемы устройства, разработка алгоритма ее работы и написание программы на языке ассемблер. Дальнейшее компьютерное моделирование принципиальной схемы устройства показало, что в отличие от промышленных образцов подобных устройств, разработанное устройство обладает такими преимуществами как:

- малое потребление электроэнергии;
- погрешность измерений составляет 1%;
- высокая чувствительность;
- простота.

Разработанное устройство может найти широкое применение, поскольку оно предназначено для измерения освещенности в помещениях промышленных предприятий, это в свою очередь обеспечит экономию электроэнергии, поддержание необходимой освещенности в помещениях и соответственно, высокое качество производимой продукции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виглеб Г. Датчики: Пер. с нем. М.: Мир, 1989. 196 с.
2. Кашкаров А.П. Датчики в электронных схемах: от простого к сложному. Издательство: ДМК-Пресс, 2013. 200 с.
3. Игнатов А.Н. Основы электроники / А.Н. Игнатов, В.Л. Савиных, Н.Е. Фадеева. Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. 560 с.
4. Белоус А.И., Солодуха В.А., Пилипенко В.А., Ефименко С.А. Основы силовой электроники. Изд-во: Техносфера, 2019. 424 с.

© Лыков О.В., Кабышев А.М., 2023.